

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

ЧОВ ЧУРРАСИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Ҳамроев Г.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот учун ҳар хил турдаги чов чурралари бўлган эркак беморлардан 234 таси танлаб олинди. Беморлар даволаш тактикасини танлашга боғлиқ ҳолда икки гуруҳга бўлинган: – таққослаш гуруҳи анъанавий усуллар ёрдамида чурра аутопластикаси ўтказилган чов чурраси бўлган 96 (41,0%) нафар беморлардан ташкил топган; - асосий гуруҳ 138 (59,0%) нафар беморлардан ташкил топган бўлиб, уларнинг 63 (45,6%) нафариди Лихтеништейн усулида, ҳамда 75 (54,4%) нафариди биз томонимиздан таклиф қилинган модификациялашган усул ёрдамида “таранглашмаган” чов герниаллопластикаси ўтказилган. Чов учбурчагидаги тўқималар ҳолатига кўра герниоаллопластиканинг таранглашмаган усулини танлаш алгоритмининг қўлланилиши операциядан кейинги асоратлар умумий частотасини 13,5% дан 7,2% гача камайтириши имконини берди ($p=0,045$). Лихтеништейн операцияси, ҳамда унинг такомиллаштирилган усулининг қўлланилиши хусусий асоратларни, жумладан чурра қайталанишини таққослаш гуруҳидаги 8,5% дан асосий гуруҳда 1,7% гача камайтириб, реабилитация сифатини яхшилаш имконини берди.

Калим сўзлар: чов чурраси, даволаш, Лихтеништейн операцияси.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH INGUINAL HERNIA

Khamroev G.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. 234 male patients with various types of inguinal hernias were selected for the study. The patients were divided into two groups depending on the choice of treatment tactics: – the comparison group consisted of 96 (41.0%) patients with a herniated disc who underwent autoplasty of the hernia using traditional methods; - the main group consisted of 138 (59.0%) patients, of which 63 (45.6%) underwent the Lichtenstein technique, and 75 (54.4%) underwent “tension-free” hernialloplasty according to the modified technique we proposed. The use of an algorithm for selecting a tension-free method of hernia alloplasty depending on the condition of the tissues of the inguinal triangle made it possible to reduce the overall incidence of postoperative complications from 13.5% to 7.2% ($p = 0.045$). The Lichtenstein operation, as well as the use of its improved technique, made it possible to improve the quality of rehabilitation, reducing specific complications, including recurrent hernias, from 8.5% in the comparison group to 1.7% in the main group.

Key words: inguinal canal hernia, treatment, Lichtenstein operation.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ

Хамроев Г.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для исследования были отобраны 234 пациента мужского пола с различными видами паховых грыж. Больные были разделены на две группы в зависимости от выбора тактики лечения: – группу сравнения составили 96 (41,0%) больных с грыжей межпозвоночного диска, которым была выполнена аутопластика грыжи традиционными методами; - основную группу составили 138 (59,0%) больных, из них 63 (45,6%) выполнена методика Лихтеништейна, а 75 (54,4%) - «ненатяжная» герниаллопластика по предложенной нами модифицированной методике. Применение алгоритма выбора ненатяжного метода герниоаллопластики в зависимости от состояния тканей пахового треугольника позволило снизить общую частоту послеоперационных осложнений с 13,5% до 7,2% ($p=0,045$). Операция Лихтеништейна, а также использование ее усовершенствованной методики позволили улучшить качество реабилитации, снизив специфические осложнения, в том числе рецидивы грыж, с 8,5% в группе сравнения до 1,7% в основной группе.

Ключевые слова: грыжа пахового канала, лечение, операция Лихтеништейна.

Чов чурралари сабабли бажарилган операциялар қорин бўшлиғи аъзолари режали оператив аралашувлари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллашда давом этмоқда ва уларнинг улуши 10-15% ни ташкил қилади [2, 5, 7]. Аввалги каби, чов чурраларининг ҳаёт учун хавfli асоратларидан бири унинг қисилиши бўлиб қолмоқда ва шошилиш операциялардан кейин ўлим даражаси 2-6% ни, қари ва кекса ёшдаги беморларда бу кўрсаткич 12,5% ни ташкил этади. Шу сабабли, чурра ташувчиларда минимал жарроҳлик аралашувларида юқори клиник самарадорликни берувчи герниопластика усулларидадан фойдаланган ҳолда, янада фаол режали даволаш ишларини ўтказиш талаб этилади. Классик аутопластика усуллари катта бўлмаган, ҳамда чов канали орқа девори тўлиқ бузилмаган чов чурраларида ўзининг самарадорлигини исботлади ва чов канали пластикасида ўз ўрнига эга бўлиб келмоқда. Шундай бўлсада, бу усулларнинг кенг қўлланилиши ҳатто бирламчи операциялардан кейин ҳам 6,2-10,2% ни ташкил қилувчи ресидивларнинг мавжудлиги туфайли кўп жарроҳларни қониқтирмай қўйди [1, 3, 4].

Жаҳон амалиётида ҳозирги кунда чов чурралари ривожланишининг патогенетик механизмларини турли омилларга, шу жумладан чов канали деворининг мушак ва бириктирувчи тўқимали каркасидаги тузилмавий ўзгаришларга, модда алмашиши бузилишларига, ўрта ва кекса ёшдаги одамларда коллаген синтезининг бузилиши, ҳамда чурра пайдо бўлишига мойиллик қилувчи бошқа ҳолатларга боғлиқлигини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар долзарб бўлиб қолмоқда [6, 8]. Тўрли протез имплантасиясига жавобан ҳаддан ташқари, кўп миқдорда сероз – геморрагик суюқлик ажратилиш муаммоси ҳам ҳал этилмасдан қолмоқда. Чов канали деворининг фасиал-мушак-апоневротик комплексининг ёш, жинс ва типга боғлиқ хусусиятларини ўрганиш, чов чурраларини турли хилдаги жарроҳлик усуллари ёрдамида даволашни морфофункционал жиҳатдан асослаш, ҳамда синтетик аллопластика материалларини қўллашга индивидуал ёндашув масалалари алоҳида аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади чов чурралари билан беморларда герниопластиканинг техник жиҳатларини такомиллаштириш орқали даволаш натижасини яхшилашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси жарроҳлик бўлимида 2013-2022-йилларда чов чурраси мавжуд беморларни текшириш ва даволаш натижалари асосида олиб борилди. Истикболли динамик фаол тадқиқот учун ҳар хил турдаги чов чурралари бўлган эркак беморлардан 234 таси танлаб олинди. Барча беморлар режали равишда операция қилинган ва даволаш тактикасини танлашга боғлиқ ҳолда икки гуруҳга бўлинган: – таққослаш гуруҳи анъанавий усуллар ёрдамида чурра аутопластикаси ўтказилган чов чурраси бўлган 96 (41,0%) нафар беморлардан ташкил топган; - асосий гуруҳ 138 (59,0%) нафар беморлардан ташкил топган бўлиб, уларнинг 63 (45,6%) нафарида Лихтенштейн усулида, ҳамда 75 (54,4%) нафарида биз томонимиздан таклиф қилинган модификациялашган усул ёрдамида “таранглашмаган” чов герниаллопластикаси ўтказилган.

Асосий гуруҳдаги 103 (74,6%) нафар беморда Linteks фирмасининг Esfil стандарт монофиламентли полипропилен тўрли импланти қўлланилган бўлса, 35 (25,4%) нафар беморда "Physiomesh" ёки "Prosid" (Ethicon) композит тўрли имплантларидан фойдаланган.

Таққослаш гуруҳидаги беморларда (n=96) чуррани кесишда чов каналини пластика қилиш учун Жирар – Спасокуковский – Кимбаровский (n=27 (28,1%)) ва Постемпский (n=69 (71,9%)) усулларида анъанавий мушак-апоневротик "таранглашган" пластикасидадан фойдаланилди.

Тадқиқот гуруҳларининг иккаласида ҳам беморларнинг ўртача ёши статистик жиҳатдан ишончли даражада таққосланадиган бўлди: асосий гуруҳда – $45,4 \pm 0,3$ ёш, таққослаш гуруҳида – $46,3 \pm 1,0$ ёш ($p > 0,05$).

Беморларнинг асосий қисмида касаллик давомийлиги бир йилгача бўлган гуруҳда бўлди – 81 (34,6%). Герниация даври тарихига кўра, 14 (5,9%) нафар беморда касаллик 10 йилдан ортик вақт давомида кузатилган. Бу асосий гуруҳдаги – 11 (7,9%) беморда ва таққослаш гуруҳида – 3 (3,1%) беморда аниқланган (1-жадвал).

Беморларнинг чурра типлари (Л.М. Нйхус таснифи) бўйича гуруҳларда тақсимланиши 1 – жадвалда кўрсатилган. Қийшиқ чов чурраси билан бўлган беморларнинг умумий сони 179 (76,5%) нафарни ташкил этди. ИИИ А типли (тўғри чов чурраси) чурра билан беморлар 46 (19,6 %) нафар, қайталанган чов чурраси 22 (9,4%) ҳолатда аниқланди. Ўрганилаётган гуруҳларда чурра тури бўйича ўтказилган статистик таҳлилга асосланиб, уларни бир хил деб ҳисоблаш мумкин ($p < 0,05$).

Л.М. Нйхус чурралар таснифи бўйича чов чурраларининг тақсимланиши

Тадқиқот гуруҳлари		Чурра турлари						Барча чурралар
		I тип	II тип	III тип		IV тип		
				IIIА	IIIВ	IVА	IVВ	
Таққослаш гуруҳи	Жиран-Спасикуковский-Кимбаровский бўйича	21	6					27
	Постемпский бўйича		27	16	17	4	5	69
Асосий гуруҳ	Лихтенштейн бўйича		35	13	10	2	3	63
	Модификацияли “таранглашмаган” чов герниопластикаси		29	17	21	3	5	75
Жами		21	97	46	48	9	13	234
%		8,9	41,4	19,6	20,5	3,8	5,5	100

Гуруҳлардаги беморларда герниация вақтининг статистик жиҳатдан сезиларли фарқлари аниқланмади ($p > 0,05$).

Тадқиқот натижалари. Таққослаш гуруҳидаги беморларда ($n=96$) герниотомияда чов канални пластика қилиш учун Жиран – Спасокуковский – Кимбаровский ($n=27$ (28,1%)) ва Постемпский ($n=69$ (71,9%)) бўйича анъанавий “таранглашмаган” мушак – апоневротик пластика усули қўлланилди.

Чов чурраси билан бўлган асосий гуруҳидаги барча беморларга ($n=138$) Лихтенштейн (45,6%) усулида ва биз томонимиздан модификацияланган усулда (54,4%) “таранглашмаган” герниоаллопластика бажарилди.

Чов чуррасини даволашнинг «олтин стандарти» Лихтенштейн усули бўйича герниоаллопластика ҳисобланади. Ушбу усул Европа герниологлар жамияти томонидан фойдаланиш учун тавсия этилган бўлиб, 5-10 см узунликдаги очик кесиб кириш орқали амалга оширилади, бу ҳар қандай турдаги ва ўлчамдаги чов чурраларини бартараф қилишга имкон беради.

Лихтенштейн бўйича ўтказилган герниоаллопластиканинг “таранглашмаган” усули анъанавий чов геерниопластикалари орасида ўзининг яққол усунлигини кўрсатди. Операциядан кейинги асоратлар частотаси етарлича қискарди (13,5% дан 11,1% гача). Маҳаллий ва хорижий муаллифлар маълумотларига кўра уларнинг сони 11,5 – 12,6% ни ташкил этади.

Лихтенштейн усули бўйича ўтказилган операциядан кейин юзага келувчи чов чуррасининг қайталаниш сабаблари ўрганилганда 51 нафар кузатувда бўлган ва қайта операция ўтказилган беморларнинг 2 (3,9%) нафарида операциядан кейинги кечки муддатларда иккала ҳолатда ҳам семиз, қорин бўшлиғи ички босими юқори беморларда механик зўриқиш натижасида мушак – апоневротик тўқиманинг толаланиши, чокларнинг кесилиши ва тўрсимон имплантнинг миграцияси аниқланди.

Юқорида кўрсатилган камчиликлар ва операциядан кейинги даврда кузатилиши мумкин бўлган асоратларни ҳисобга олиб, биз “таранглашмаган” герниоаллопластиканинг модификациялашган усулини ишлаб чиқдик, ҳамда амалиётга жорий қилдик.

Чов чуррасини даволашнинг комбинациялашган усули бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани ҳал этиш, яъни горизонтал текисликка параллел равишда тўқималарни осон тикиш ҳисобига чов канали деворларига маҳкамлаш, чов канали деворларини мустаҳкамлаш ва уруғ тизимчасини кузатилиши мумкин бўлган ташқи маиший травмалардан ҳимоя қилиш, «Physiomesh», ёки «Prosid» (Ethicon) имплантатлари қўлланилганда протез ва уруғ тизимчаси орасида ривожланувчи кучли бириктирувчи тўқималар ўсишини олдини олиш ва шу орқали репродуктив ёшдаги беморларда уруғ чиқариш йўли чандикли ўзгаришларини бартараф қилиш, уруғ тизимчаси веноз тизимидаги веноз димланишни камайтириш ва операциядан кейинги даврда ёрғоқ шишини олдини олиш, ҳамда беморларни эрта реабилитацияси имконини беради.

Тўр имплантасиясидан олдин қайталаниш юзага келиш хавфини олдини олиш учун чов каналининг орқа ва олдинги девори кўндаланг мушак юқори ички қирғоғини кўндаланг фасция билан бирга трансплантатга тикиш орқали мустаҳкамланади.

Комбинациялашган пластика бажарилиши натижасида мушак қават ва тўрли имплантатдан иборат чов каналининг мустаҳкам орқа девори ҳосил қилинади, бунда кам механик пишшиқликка эга енгил ва “ярим сўрилувчан” тўрсимон протезларни хавфсиз қўллаш мумкин.

Жадвалдан кўриниб турибтики, операциядан кейинги даврда жароҳат асоратлари асосий гуруҳида 7,9% ҳолатда, таққослаш гуруҳида 13,5% ҳолатда кузатилган. Асосий гуруҳидаги беморларда

композит ва нокомпозит тўрсимон имплантатларнинг қўлланилиши жароҳат асоратлари билан бўлган беморлар умумий сонининг ошишига олиб келмаган. Лекин, ушбу асоратлар тизимида протезловчи пластикадан кейин кўпинча серома – 3 (2,2%) нафар беморда кузатилиб, таққослаш гуруҳида ушбу асорат кузатилмаган, биз ушбу ҳолатни пропилен тўрга нисбатан тўқима жавоб реакцияси билан боғладик.

Чов чурраларида жарроҳлик аралашув самарадорлигини тавсифловчи асосий кўрсаткичлардан бири бу касалликнинг қайталаниш частотаси ҳисобланади. Қайталаниш табиатини ўрганиш учун қайталаниш вақти, сабаби ва механизмлари ўрганилди. Узоқ муддатларда текширилган 201 беморнинг 9 (4,5%) нафарида чов чурраларининг қайталаниши қайд этилган бўлса, таққослаш гуруҳида бу кўрсаткич 8,5% (7 бемор) ва асосий гуруҳида – 1,7% (2 бемор) ни ташкил этди.

Имплантнинг қўлланилиши чов чурранинг такрорланиш частотасини 8,5% дан 3,9% гача камайтириш ва тўрли имплантни бир вақтнинг ўзида олд ва орқа деворларга маҳкамлашда қайталаниш ҳолатларини нолга туширишга имкон берди.

Хулосалар:

1. Имплантни бир вақтнинг ўзида чов каналининг олдинги ва орқа деворига имплантасия қилиш орқали бажариладиган герниоаллопластиканинг такомиллаштирилган таранглашмаган усулида чурра қайталаниши, имплантнинг уруғ тизимчаси элементлари билан ёпишиши, ҳамда ёрғок шишининг олди олинади.

2. Чов учбурчагидаги тўқималар ҳолатига кўра герниоаллопластиканинг таранглашмаган усулини танлаш алгоритмининг қўлланилиши операциядан кейинги асоратлар умумий частотасини 13,5% дан 7,2% гача камайтириш имконини берди ($p=0,045$).

3. Лихтенштейн операцияси, ҳамда унинг такомиллаштирилган усулининг қўлланилиши хусусий асоратларни, жумладан чурра қайталанишини таққослаш гуруҳидаги 8,5% дан асосий гуруҳида 1,7% гача камайтириб, реабилитасия сифатини яхшилаш имконини берди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ivanov Yu. V. et al. The choice of surgical method for treating inguinal hernia // Bulletin of Experimental & Clinical Surgery. - 2019. - Vol. 12. - No. 4. (in russ).
2. Kurbaniyazov, Z. B., Davlatov, S. S., Rakhmanov, K. E., & Egamberdiev, A. A. (2017). An improved method of tension-free hernioplasty for inguinal hernias. Hospital surgery. Journal named after L. A. Kovlchuk, (1), 71-74. (in russ).
3. Mikhin I. V. et al. Endovideosurgery and laparoscopy - a new round in the evolution of surgical treatment of inguinal hernias // Surgery. Journal named after N. I. Pirogov. – 2019. – No. 3. – P. 121-128. (in russ).
4. Smotrin S. M., Vizgalov S. A. Surgical treatment of inguinal hernias in the Grodno region // Actual problems of medicine. – 2018. – P. 702-704. (in russ).
5. Khuzhamov O. B., Idiev O. E. Surgical treatment of inguinal hernias (literature review) // Achievements of science and education. - 2022. - No. 4 (84). - P. 64-72. (in russ).
6. Chernousov A. et al. Treatment of inguinal hernias: trends and problems // Doctor. - 2015. - No. 4. - P. 15-17. (in russ).
7. Davlatov S. et al. Inguinal Hernia: Modern Aspects of Etiopathogenesis And Treatment // International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020.
8. Nyhus L. M., Klein M. S., Rogers F. B. Inguinal hernia // Current problems in surgery. – 1991. – T. 28. – №. 6. – С. 407-450.

Иқтибос учун: Ҳамроев Ғ.А. Чов чурраси билан оғриган беморларда жарроҳлик даволашнинг самарадорлигини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 395–398. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878775>